

ЦИФРОВЫЕ ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Марышева Л.Т.¹, Латипова Н.Х.²

^{1,2}д.т.н. доц.

Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17558533>

***Аннотация.** В статье рассматривается роль современных процессов цифровой трансформации общества, которые оказывают значительное влияние на развитие системы образования. В условиях глобальной информатизации особую актуальность приобретают цифровые инновации, направленные на повышение качества образовательного процесса и формирование новых профессиональных компетенций у обучающихся. В статье анализируются основные направления внедрения цифровых технологий в образование, включая использование электронных образовательных платформ, систем дистанционного и смешанного обучения, облачных сервисов, а также инструментов искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности. Показано, что цифровизация способствует персонализации обучения, позволяет адаптировать образовательный процесс под индивидуальные потребности студентов, расширяет доступ к учебным материалам и обеспечивает гибкость в организации образовательной деятельности. Особое внимание уделено вопросам формирования цифровых компетенций у будущих инженеров, так как именно они играют ключевую роль в развитии современной экономики и технологических отраслей*

***Ключевые слова:** цифровые технологии, инновации в образовании, цифровизация, электронное обучение, дистанционное образование, искусственный интеллект, виртуальная реальность, цифровые компетенции, инженерное образование.*

Развитие цифровых технологий определяет новые вызовы и возможности для системы образования. Традиционные методы обучения уже не в полной мере соответствуют потребностям современного общества, основанного на знаниях и инновациях. В этой связи всё большую значимость приобретают цифровые инструменты, обеспечивающие гибкость, доступность и персонализацию образовательного процесса.

В условиях информатизации и компьютеризации образования меняется не только формат, но и подход к обучению. Педагоги получают инструменты для индивидуальной работы с учениками, а школьники и студенты — возможность учиться в своём темпе и формате. Инновации в образовании позволяют ученикам лучше развивать компетенции 21 века: критическое мышление, цифровую грамотность, умение искать и применять информацию. А для учителя это шанс стать не просто источником знаний, а наставником и навигатором в цифровой образовательной среде.

На рисунке 1 нами предоставлены основные направления инноваций в образовании:

Рис 1. Цифровые инновации в системе образования

Основные направления цифровых инноваций.

1. Электронные образовательные платформы. Электронные платформы и онлайн-курсы стали неотъемлемой частью образовательной среды. Они обеспечивают доступ к учебным материалам в любое время, позволяют проводить тестирование знаний и создавать индивидуальные траектории обучения.

Рис 2. Электронные образовательные платформы

2. Дистанционное и смешанное обучение. Особое развитие дистанционные технологии получили в период пандемии COVID-19, когда возникла необходимость массового перехода в онлайн-формат. Сегодня смешанное обучение, объединяющее очные и дистанционные формы, становится одной из наиболее эффективных моделей образовательного процесса.

3. Искусственный интеллект. Использование ИИ открывает новые возможности: автоматизация проверки знаний, интеллектуальные помощники для студентов, системы адаптивного обучения. Алгоритмы ИИ способны анализировать прогресс обучающихся и предлагать персонализированные задания.

4. Виртуальная и дополненная реальность. VR- и AR-технологии позволяют создавать интерактивные лаборатории, моделировать сложные инженерные процессы и формировать практические навыки в условиях, максимально приближенных к реальным.

5. Облачные технологии и цифровая инфраструктура. Использование облачных сервисов обеспечивает доступ к образовательным ресурсам из любой точки мира, облегчает совместную работу студентов и преподавателей, способствует развитию коллаборативного обучения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Л.Т. Марышева Монография. Математическое обеспечение проектирования цветоизмерительных приборов. Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан, ТУИТ, 2022г.
2. A. Turgunbaev , X.A. Usmanova, N.E. Sheina Metrological and improvement of intelligent sensors on the basis of certification. печатная Technical science and innovation. Tashkent. 2020. №1. PP 160-165. 6 стр.
3. A. Turgunbaev , X.A. Usmanova, N.E. Sheina Принципы построения электромагнитных элементов и анализ статических характеристик электромагнитного преобразователя. печатная Инновации в нефтегазовой отрасли. Филиал Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте. ТОМ 3, № 1.2022. стр. 62-69.
4. P.M. Matyakubova, A. Turgunbaev, X.A. Usmanova, N.E. Sheina Поверка и калибровка средств измерений печатная Учебное пособие. – Т.: “Фан ва технологиялар нашриёт-матбаа уйи,” 2020. - 176 стр. ISBN 978-9943-6284-0-3. 176 стр.
5. Марышева Л.Т., Латипова Н.Х. Виртуальная лабораторная как один из аспектов внедрения информационных технологий в сферу высшего образования Республики Узбекистан, Тезисы международной конференции "Актуальные проблемы прикладной математики и информационных технологий", Ташкент 14-15 ноября, 2019.